

AXBOROT VA KOMMUNIKATSION BIZNES STRATEGIYALARNI JORIY QILISH.

Assistent **Mirjamolova Muxlisa Abdug'afforovna**

Toshkent moliya instituti. Toshkent

Assistent **Tursunboyev Shohrux Yursunali o'g'li**

Toshkent moliya instituti. Toshkent

Annotatsiya: Quyida ishimzida korxonani rivojlantirishda yuqorida keltirilgan usullar yordamida ishlab chiqilgan IT-strategiya yuqori samaraga olish borasida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: IT-kompaniya, biznes modellashtirish, IT-strategiyasi, missiya, strategik imkoniyat

So'nggi yillarda ko'plab kompaniyalar strategik menejmentning ahamiyatini tushinishadi va odatda AT bo'limining boshlig'i kompaniyaning IT-strategiyasini ishlab chiqishga mas'uldir.

Boshqa tomondan, biz doimo axborot texnologiyalarining rivojlanishi qorong'ida chiroqsiz fermentatsiyaga o'xshash bo'lgan, bu esa devorlarga va to'ldirilgan konuslarga doimiy pounding keltirib chiqaradigan kompaniyalar bilan shug'ullanishimiz kerak.

Masalan, bozorda yaxshi reklama qilingan yoki nisbatan arzon bo'lgan biznes jarayonlarni avtomatlashtirish uchun mahsulot sotib olasiz. Uni bir qator boshqaruv muammolarini hal qilishga yordam berishi mumkin bo'lgan umidda sotib oling, ammo aslida, kompaniyaning mutlaqo boshqa tizimga ehtiyoji bor. Oxir-oqibat, ko'p pul, vaqt va xodimlarning mehnatlari behuda ketadi va hech qanday natijaga erishilmaydi. Qoida tariqasida, muammolar asosiy sabab aniq bir aniq qayd etilgan IT-kompaniya strategiya va biznes maqsadlari va bunday ish tahlil qilish va biznes modellashtirish kabi tajriba bilan bog'liq sohalarda, o'z hamjihatlikni yo'qligi hisoblanadi.

Ular biznes va IT o'rtasidagi aloqalar. vakolatli IT-strategiyasi amaliy boshqarish muammolari aniq tushunish dan quyidagicha, bu aslida u, o'ylash uchun zarur. Ushbu fikr-mulohazalari bilan kompaniyasi IT-strategiyaning bir misol beradi. Bu, masalan, biz kabi, biz kerak, nima resurslari, ya'ni, sizga kerak bo'lgan narsani bilaman, albatta, nima uchun biz nimani xohlashimizni, har qanday kompaniyaning-strategiyasi IT va biz qayerga jamoa va kompaniya rahbarlari (bilaman IT-menejerlar orasida o'zaro anglashuv rivojlantirish rasmiylashtirishda modeli, bo'lib xizmat mumkin) eng past qiymati eng katta ta'sir olish.

1-rasm. AKT yordamida biznes strategiyani ishlab chiqish.

Strategiyaning asosiy elementlari:

- * missiya,
- * tuyulgan,

- * strategik imkoniyat,
- * strategik maqsad va boshqalar.

Lekin biz tashkilotning butun strategiyasini rivojlantirish haqida emas, balki uning elementlaridan biri - AT-strategiyasi, lekin, shubhasiz, umumiy strategiyaga bog'liq bo'lishi kerak.

Har qanday yirik kompaniyaning IT-boshqaruvida zamonaviy usullar va yondashuvlar IT-bo'lim tomonidan kundalik operatsiyalarda ishtirok etadigan va strategik biznes maqsadlariga erishishda to'liq ishtirok etgan biznes birligi sifatida ko'rib chiqiladi. Buning uchun biz sanoat davrida emas, balki axborot davrida yashaymiz. Bu xulosa IT bo'limining asosiy maqsadini shakllantirishga imkon beradi:

IT-menejmenti sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini va standartlarni joriy etish va qo'llash orqali kompaniya foydasini va kapitallashuvini oshirish.

Bu Formulasyon ko'rsatma eng yaxshi kompaniya qilish, axborot texnologiyasini ishlab chiqish kerak, nima hamma manfaatdor tomonlarni, ya'ni egalari, yuqori boshqaruv, axborot texnologiyasi foydalanadi kompaniyasi, butun xodimlari va bevosita IT-idoralar, ko'rsatadi. Bunday maqsadni belgilash umumiy biznes strategiyasining ajralmas qismiga aylanadigan AT strategiyasini ishlab chiqishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

2-rasm. AT-strategiyasining ikkita sohasi va beshta element

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, korxonani rivojlantirishda yuqorida keltirilgan usullar yordamida ishlab chiqilgan IT-strategiya yuqori samaraga olib keladi.

Adabiyotlar

1. Buttle, Francis. (2009). Customer Relationship Management, (2nd Edition). Elsevier Publishing
2. Karimova V.A., Alimova F. M. Customer Relationship Management methodical instructions to laboratory works – Тошкент, - 2015